

Análisis de la veracidad del estudiante en un registro previo a la reinscripción de materias

M. T. Torrijos Muñoz^{1*}, M. P. Torrijos Muñoz², G. Marín Dorado¹, C. A. Ríos Acevedo¹, J. L. Hernández Ameca¹,

¹Facultad de Ciencias de la Computación BUAP, Avenida San Claudio y 14 sur, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Puebla, México

²Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Puebla, Departamento de Ciencias Básicas, Avenida Tecnológico 420, Colonia Maravillas, C.P. 72000, Puebla, Puebla, México

[*teresa.torrijos@correo.buap.mx](mailto:teresa.torrijos@correo.buap.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La programación académica es un proceso complejo en el que la participación veraz del estudiante puede ayudar a estimar con mayor exactitud el número de secciones y horarios para cada materia de un plan de estudios. Considerando esto, se incorporó un registro previo de materias para estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y se analizó la veracidad con la que lo realizaron.

Los resultados muestran, con una certeza del 95%, que el porcentaje de estudiantes reinscritos a las materias que seleccionaron previamente fluctúa entre el 78% y 83%, con el 19% restante se procedió a analizar las causas del porqué cambiaron su decisión, encontrándose que las principales fueron: Nivel educativo, desconocimiento del uso del sistema, acercamiento tardío con el tutor, rezago escolar y empatía con el docente. Estos resultados permiten considerar el registro previo de materias para mejorar la estimación del número de secciones.

Palabras clave: veracidad, programación, horario.

Abstract

Academic programming is a complex process in which the truthful student's participation can help to estimate more accurately the number of sections and schedules for each curriculum's subject. Considering the above, a previous subject registration for Technology Engineering students was incorporated and the veracity with which they carried it out was analyzed.

The results show, with a 95% certainty, that the percentage of students who chose the subjects that they previously register fluctuates between 78% and 83%, with the remaining 19% the reasons why the students changed their decision was analyzed, finding that the main ones were: educational level, not knowing how to use the system, late approach with the tutor, school lack and empathy with the teacher. These results allow to consider the subject's previous registration for improving the sections number estimation.

Key words: veracity, schedule, timetable.

Introducción

La programación de horarios es un problema de gestión que aparece de forma recurrente en varios ámbitos como la educación, el transporte, los deportes y la gestión de personal. La naturaleza combinatoria de este problema plantea desafíos de solución que se agravan con un aumento en el tamaño del problema [1]. Lo anterior ha motivado al desarrollo de trabajos de investigación durante más de dos décadas y hoy en día, en el ámbito educativo, éstos se han incrementado considerablemente ante la necesidad de una solución de tipo genérica basada en las preferencias

individuales del alumno y con un enfoque centrado en él [2]. Esto sin pasar por alto la gran cantidad de restricciones y requisitos particulares que deben cumplirse [3].

Programar el horario de los cursos universitarios es una de las tareas más importantes de la gestión del proceso educativo, pues el aumento de los requisitos de calidad en la educación, la reducción de recursos y el incremento del número de especialidades impacta en la complejidad de la asignación óptima de recursos humanos, aulas y recursos energéticos. Dado que todos los factores que influyen en la programación de horarios son casi imposibles de tener en cuenta y los intereses de los estudiantes y docentes son diversos, la tarea de crear un horario es multicriterio con un conjunto difuso de factores [4].

En este sentido, la programación de las materias y los horarios son tareas complicadas que requieren de mucho tiempo y que crean problemas multidimensionales que se encuentran muy limitados en las instituciones educativas donde la creación manual de un horario educativo requiere mucho tiempo, muchos recursos y numerosas iteraciones de ajustes antes de que se finalice. Además, asignar múltiples materias a un profesor y múltiples aulas para diferentes materias son tareas difíciles y necesitan un marco normativo sólido [5].

En la Facultad de Ciencias de la Computación, semestralmente, se lleva a cabo la programación académica para el programa educativo de la Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITI), buscando que el mayor número de estudiantes pueda reinscribirse a las materias que requieren cursar el siguiente periodo en un horario que se adapte a sus necesidades específicas y con los docentes con los que les interesa tomar clase, sin embargo, esto sigue siendo un reto importante considerando el tamaño de la población estudiantil de esta carrera, así como la capacidad instalada con la que se cuenta.

Actualmente la programación académica para la carrera de ITI se realiza usando datos históricos, principalmente los referentes a índices de reprobación, recurso y rezago, sin embargo, esto no es suficiente ante la continua incorporación de cambios y el enfoque basado en las preferencias individuales de los estudiantes. De esta situación surgió la idea de incorporar el registro previo a la reinscripción de materias y considerar los datos obtenidos para mejorar las estimaciones.

La programación académica se lleva a cabo en fases y da inicio con la estimación del número de secciones que se deben abrir para cada una de las materias que forman el plan de estudios; una sección es un identificador numérico consecutivo que indica el número de cursos de una misma materia. La estimación de secciones se entiende como el proceso mediante el cual, a partir de hechos y/o principios generales, se determina el valor correspondiente al número de cursos por cada una de las materias del plan de estudios que se requieren abrir para el siguiente periodo. La relación del tiempo entre el cierre del semestre y el inicio del siguiente ubican el proceso de la estimación en un punto en el que se debe calcular este valor cuando aún no ha concluido el periodo escolar.

La población estudiantil de la carrera de ITI se integra por estudiantes regulares, con rezago, de tiempo completo o bien que trabajan y que estudian, los cuales son corresponsables de la toma de decisiones que impacta en su trayectoria académica porque conocen de su propio desempeño en las materias que están cursando en el semestre que está por concluir. En este contexto, se requieren de horarios flexibles para lo cual es necesario modificar el proceso mediante el cual se lleva a cabo la programación académica, particularmente la estimación de secciones.

De lo anterior, considerando que el estudiante puede aportar información veraz y decisiva para mejorar las secciones estimadas, se implementó el registro previo a la reinscripción de materias para los estudiantes de ITI y se analizó la veracidad con la que realizaron la captura, esto con el objetivo de contar con información que sustente su inclusión como parte de las tareas que tiene que realizar el estudiante antes de la reinscripción.

Metodología

Organización del programa educativo

La programación de cursos para cada semestre se puede definir como el proceso de determinar qué cursos ofrecer, la cantidad de secciones necesarias para cada curso, la asignación de un miembro de la facultad para enseñar cada sección y la asignación de un intervalo de tiempo, lo cual da como resultado un horario que afecta a todos los miembros de la facultad. Este proceso se divide en tres etapas principales: Determinar los cursos que se ofrecen y sus números de sección, asignar miembros de la facultad a diferentes secciones y programar las secciones en horarios y aulas [6]. Por otra parte, el horario se define como la asignación de recursos dados a objetos específicos que se colocan en el espacio-tiempo, de tal manera que satisfagan en la mayor medida posible un conjunto de objetivos deseables sujetos a restricciones [2].

La correcta programación de horarios es un requisito fundamental para el buen funcionamiento de una institución académica ya que dichos horarios, frecuentemente respaldan el proceso de toma de decisiones; sin embargo, factores como la disponibilidad de los profesores y las materias que pueden impartir hacen que la programación de horarios sea compleja [7].

En la revisión de trabajos publicados, se encontró que los investigadores concuerdan en que la programación académica o programación de horarios es un proceso complejo, que requiere de mucho tiempo y que inicia cada periodo académico con un escenario distinto, en el cual se tiene que determinar qué cursos ofertar, la cantidad de secciones necesarias para cada materia, la asignación de un integrante de la planta académica para cada sección así como la asignación de un intervalo de tiempo y un espacio físico, evitando empalmes, además se deben cubrir las expectativas de los estudiantes así como las de los miembros que constituyen la planta académica.

En esta revisión de trabajos publicados, se analiza la Programación Académica (PA) considerando distintas variables: Se analiza la PA considerando un escenario donde se tienen distintos grupos de estudiantes, materias, profesores, aulas, periodos y espacios [8]; Se revisa la complejidad de la PA en función de la gran cantidad de solicitudes personalizadas de los estudiantes [9]; Se analizan requerimientos para la PA considerando que los docentes imparten cursos en diferentes niveles educativos e instituciones [10]; Se investiga el caso cuando la PA se encuentran sujeta a un conjunto de restricciones distintas para cada docente como son categoría, horario y antigüedad, entre otras [11]; En la PA se consideran un entorno dinámico en el que se producen eventualidades del personal docente lo que lleva a realizar cambios cuando ya se habían realizado las asignaciones [12]; En la PA, se incorporan varias sedes ubicadas en distintos lugares, buscando optimizar el desplazamiento de los docentes entre sedes [13].

En condiciones similares a las anteriormente expuestas se lleva a cabo la programación académica para el programa educativo de ITI, el cual es científico práctico, se imparte en modalidad presencial en periodos semestrales y está diseñado para que los estudiantes concluyan sus estudios en 4.5 años. En este programa educativo, las materias se encuentran organizadas por área de conocimiento siendo unas un prerrequisito de otras, también los estudiantes de este programa, semestre a semestre, con base en el avance en su plan de estudios y a su preferencia de horario, consultan la programación académica y elaboran sus propuestas para cargar materias antes de realizar su reinscripción. En este proceso, los estudiantes también determinan las materias que van a cursar por primera vez y las que requieren recurrir, revisando cuidadosamente que cumplan con los prerrequisitos para poder inscribir las, además toman en cuenta que el cupo para cada sección de las materias ofertadas se va actualizando, durante el proceso de reinscripción, conforme transcurre el tiempo de reinscripción.

Fases y actividades

Para efectos de esta investigación, como se observa en la Figura 1, la programación académica (PA) se desarrolló en fases y en cada fase, de forma iterativa hasta obtener la versión final, se realizaron las actividades de: Inicio, estimar secciones, asignar horarios, asignar aulas/laboratorios y asignar docentes, como se muestra en la Figura 2. Las fases fueron: Inicio, desarrollo ajustes y reinscripción; la fase de inicio consideró como datos de entrada el registro previo a la reinscripción de materias,

los índices de aprobación y rezago, así como los datos de los docentes relacionados al número de horas de clases a impartir y disponibilidad de horario. Como resultado, en cada fase se obtuvo una nueva versión de la PA hasta llegar a la versión final.

Figura 1. Fases y actividades de la PA.

Figura 2. Fases y actividades de la PA.

Para conocer la complejidad de cada una de las actividades, se aplicó una encuesta vía telefónica al personal académico de la Facultad de Ciencias de la Computación, que en periodos pasados y en circunstancias similares respecto a la infraestructura, población docente y estudiantil, han participado en la elaboración de la PA; en la encuesta se solicitó que, en el marco de la PA, asignaran un puntaje de complejidad a las actividades: Estimar cursos, asignar horarios, asignar aulas/laboratorios, asignar docentes y reinscripción. Se mencionó que el puntaje que debían asignar era de 1 a 100, donde 1 representaba la complejidad mínima y 100 representaba la complejidad máxima. Los resultados se presentan en la Figura 3. Se puede observar que, en promedio, la actividad de mayor complejidad es la de asignar docente con 94 puntos seguida de estimar secciones con 91 puntos.

Figura 3. Complejidad de las actividades de la PA.

De igual manera, se solicitó que asignaran el puntaje a las actividades por fase, cuyos resultados se muestran en la Figura 4. Entonces, se observa que en la fase de inicio la actividad de mayor complejidad es la de estimar secciones y en la fase de desarrollo, así como en la de ajustes, la actividad de mayor complejidad es asignar docentes.

Figura 4. Complejidad de las actividades por fase.

La estimación de secciones es la primera actividad de la PA y da inicio cuando aún no ha concluido el periodo escolar, lo que significa que el estudiante en este momento aún no ha obtenido su calificación final. Una buena estimación reduce el número de iteraciones y contribuye a una programación académica pertinente.

Registro previo a la reinscripción de materias (Rp)

Para estimar el número de las secciones de cada materia se implementó el uso del formulario Rp con el propósito de que el estudiante identificara las materias que, en ese momento, consideraba que iba a cursar en el siguiente periodo, después se envió el enlace al formulario Rp a todos los estudiantes de ITI, el cual se organizó en tres apartados: Instrucciones, datos generales y selección de materias, posteriormente los datos recabados en el primer apartado permitieron confirmar que el estudiante pertenecía al grupo de estudio, asimismo permitieron dar seguimiento a los casos especiales y atípicos y finalmente, en el apartado de selección de materias, se desplegó el listado de materias del plan de estudios considerando que el estudiante podía cargar máximo seis materias y mínimo una para estudiantes de noveno semestre y cuatro para el resto.

Llenaron el formulario Rp 260 estudiantes, los cuales corresponden al 66.6% de estudiantes de ITI, en la Figura 5, se observa el porcentaje de estudiantes que llenaron el formulario Rp por generación. La mayor participación fue la de los estudiantes que se encuentran cursando de segundo a sexto semestre de su carrera y la menor fue la de los estudiantes de las generaciones próximas a egresar. Con los datos proporcionados por los 260 estudiantes de ITI se llevó a cabo el análisis de la veracidad.

Figura 5. Participación en Rp por generación de estudiantes.

Reinscripción (Ri)

Se integró una base de datos única de estudiantes que realizaron Rp y que también realizaron Ri incluyendo respectivamente las materias capturadas en Rp y cargadas en Ri.

Análisis

Para conocer la veracidad, se clasificaron los estudiantes de acuerdo con el número de materias capturadas en Rp y en Ri. Como se muestra en la Tabla 1, se concentran 209 estudiantes en el caso A que corresponde a los estudiantes que por lo menos solicitaron y se reinscribieron a 4 materias, pudiendo o no ser del mismo nombre.

El análisis de caso B corresponde a estudiantes que cargaron menos materias de las que capturaron en Rp o bien no cargaron materias, representa el 22.3% de los alumnos en estudio y se presentan más adelante.

Tabla 1. Resumen del número de estudiantes por número de materias Rp y Ri.

CASO	Materias Rp	Materias Ri	Estudiantes
A	6	6,5,4	166
	5	6,5,4	37
	4	6,5,4	6
B	4	3,2,0	4
	3	4,3,2	28
	2	2,1,0	5
	1	5,1	15

Tomando en cuenta que el programa de estudios de ITI se organiza en 21 materias de nivel básico que se cursan del 1º al 4º semestre, 21 de nivel formativo que se cursan del 5º al 9º y 4 optativas que se pueden seleccionar de 10º y que se cursan a partir del 8º semestre, se procedió a organizar las materias de Rp y Ri, por niveles, para analizar los cambios que realizaron los estudiantes.

Los estudiantes en estudio cargaron en Ri un total de 1423 materias y realizaron cambios con respecto a Rp en 90 materias de nivel básico, 57 de nivel formativo y 75 en materias optativas encontrándose que, respecto al número de cambios, el estudiante es menos veraz al seleccionar las materias optativas.

En la Tabla 2, se presentan el porcentaje de estudiantes respecto al número de materias iguales en el Rp y en la Ri. Considerando como caso veraz el hecho de que el estudiante haya capturado al menos 4 materias y que estas materias sean las mismas en el Rp y en la Ri, se tiene como resultado que el porcentaje de estudiantes que respondieron verazmente fue de 79.97.

Tabla 2. Resumen de materias iguales en Rp y Ri.

Materias iguales en número y nombre	Estudiantes %
6	23.85
5	32.69
4	24.23
3	11.15
2	04.23
1	02.69
0	01.15

Para mejorar el proceso, se analizó el caso B y como se observa en la Figura 6, se procedió a realizar un análisis cualitativo utilizando el software Atlas TI V8 para analizar los motivos por los cuales el porcentaje restante no se inscribió a las materias que había capturado en el formulario Rp, se localizó a este grupo de estudiantes y se les pidió que en forma de texto escribieran cuáles habían sido los motivos.

Figura 6: Porcentaje de participación en Rp por generación de estudiantes.

Resultados y discusión

Con el 66.6% de la población de estudiantes que estudian la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, se estimó la proporción de alumnos que fueron veraces al seleccionar las materias según el formulario Rp, encontrándose una estimación puntual del 81%, sin embargo, con un nivel de confianza del 95%, la proporción puede ser desde 78.9% hasta el 83.1%

Se procedió a analizar las causas del porqué los estudiantes no se reinscribieron a las materias que capturaron en el Rp, encontrándose que las principales fueron: Nivel educativo, desconocimiento del uso del sistema, acercamiento tardío con el tutor, rezago escolar y empatía con el docente.

Trabajo a futuro

Se pretende mejorar el formulario de Rp bajo las observaciones que se obtuvieron en el análisis cualitativo y después realizar un contraste con los resultados obtenidos para ver si no hay diferencia en la proporción de alumnos que, verazmente, seleccionaron las materias en Rp y Ri; esto en el periodo analizado y el inmediato siguiente, además de observar si ese porcentaje de alumnos aumenta para así evitar ajustes de horarios en los estudiantes.

También se considera modificar el formato Rp para incluir niveles de certeza de la carga de materias, por otro lado, se pretende contrastar el estimado sin Rp y con Rp.

Conclusiones

La información proporcionada por los estudiantes en el registro previo a la reinscripción de materias puede usarse como otro elemento de apoyo para calcular los estimados de secciones, por cada curso, del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información, lo cual coadyuva en la elaboración de una programación académica pertinente.

El estudiante puede conducir su formación con su limitada experiencia acerca de la programación de su trabajo de aprendizaje, pero es contundente que la figura del tutor y sus directrices tendrían un impacto en la planeación del trabajo del estudiante, por lo que, en la elaboración del Rp, la validación del tutor tornaría el proceso de un estado de cambios constantes a un estado con muy pocos cambios.

Referencias

- [1] A. W. Siddiqui and S. A. Raza, "A general ontological timetabling-model driven metaheuristics approach based on elite solutions," *Expert Systems with Applications*, vol. 170, no. 114268, 2021.
- [2] F. A. Albaloooshi and S. M. Shatnawi, "Timetable Generation: applying a modified FP-Tree Algorithm on mined students' and faculty preferences," *International Journal of Applied Metaheuristic Computing*, vol. 12, no. 1, pp. 20-40, 2021.
- [3] J. S. Tan, S. L. Goh, G. Kendall and S. N. R., "A survey of the state-of-the-art of optimisation methodologies in school timetabling problems," *Expert Systems with Applications*, vol. 165, no. 113943, 2021.
- [4] V. I. Shinkarenko and O. O. Zhevago, "Generating university course timetable using constructive modeling," *Radio Electronics Computer Science Control*, no. 3, pp. 152-162, 2019.
- [5] S. A. Perumal, M. Tabassum and N. M. Norwawi, "Development of an efficient timetable system using angularjs and bootstrap 3," *2018 8th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE)*, 2018, pp. 70-75.
- [6] Z. Houhamdi and B. Athamena, "A multi-agent system for course timetable generation," *Tem Journal-Technology Education Management Informatics*, vol. 8, no. 1, pp. 211-221, 2019.
- [7] H. Alghamdi, T. Alsubait, H. Alhakami and A. Baz, "A review of optimization algorithms for university timetable scheduling," *Engineering Technology & Applied Science Research*, vol. 10, no. 6, pp. 6410-6417, 2020.
- [8] N. Nuntasen and S. Innet, "Application of genetic algorithm for solving university timetabling problems: A case study of Thai Universities," in *7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization*, Beijing, 2007, pp. 128.
- [9] A. A. Gozali, B. Kurniawan, W. Weng and S. Fujimura, "Solving university course timetabling problem using localized island model genetic algorithm with dual dynamic migration policy," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 15, no. 3, pp. 389-400, 2020.
- [10] N. Arratia, C. Maya and P. A. Avila, "University course timetabling problem with professor assignment," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2021, no. 6617177, pp. 1-9, 2020.
- [11] T. Mauritsius, F. Binsar and N. Legowo, "Stemming the educational timetable problems," *International Journal of Innovative Computing Information and Control*, vol. 17, no. 2, pp. 613-683, 2021.
- [12] M. Lindahl, T. Stidsen and M. Sorensen, "Quality recovering of university timetables," *European Journal of Operational Research*, vol. 276, no. 2, pp. 422-435, 2019.
- [13] L. Esquivel and J. Orejuela, "School course timetable with multi location and preferences of teachers," *Logos Ciencia & Tecnologia*, vol. 11, no. 1, pp. 20-29, 2019.